

“TARIXI JADIDAYI TOSHKAND” ASARIDA QO’QON VA ROSSIYA O’RTASIDAGI URUSH

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o’qituvchisi

Murtazoyev Navro’z Rustam o’g’li

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037692>

Annotatsiya: «Tarixi jadidayi Toshkand» asarida Qo’qon hamda Rossiya o’rtasidagi ixtiloflar va bularning natijasida kelib chiqqan urush tafsilotlari.

Kalit so’zlar: Tarixi jadidayi Toshkand, Qo’qon, Rossiya, Muhammad Alixon, Muhammad Solihxo’ja, Ravzat us-safo, Shayxontohur, Sebzor, Ko’kcha

«Tarixi jadidayi Toshkand» asarida qadimdan boshlab umumiy tarixga oid juda katta davr qamrab olingan va shundan kelib chiqib, muallif barcha tarixchilar singari o’zigacha bo’lgan O’rta Osiyo va Sharqning musulmon mamlakatlari ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy tarixiga doir asarlardan keng foydalangan. Bundan tashqari, Muhammad Solihxo’janing o’zi ham Qo’qon xonligi va Buxoro amirligi bo’ylab qilgan sayohatlari mobaynida asar uchun kerakli ma’lumotlarni to’plab yurgan. Bu haqida muallifning o’zi Muhammad Alixondan Sulton Sayidxongacha bo’lgan voqealarni ko’rgan ishonchli kishilardan eshitganlari asosida, keyingi davr voqealarini o’z ko’zi bilan ko’rib hamda bevosita voqea ishtirokchilari bo’lgan suhbatdoshlari hikoyalari asosida yozganligini ta’kidlaydi.

«Tarixi jadidayi Toshkand» asari umumiy tarix uslubida yozilgan bo’lib, Muhammad Solihxo’janing o’zi bir necha joyda asar muqaddima, 4 rukn va xotimadan iboratligini va muqaddimaning shartli ravishda 2 jildga bo’linganligini ta’kidlaydi. Lekin aslida asarning tuzilishi muallif aytganidan ancha murakkabroq, muqaddimaning o’zi yana bir qancha tarixiy davrlarga va qismlarga bo’lingan. Asar fors-tojik tilida yozilgan. Muhammad Solihxo’janing ta’kidlashicha, u o’z asarini «Ravzat us-safo» muallifi Mirxond singari qadimiy shohlar va sulolalar tarixidan boshlaydi. Shu sababli Muqaddimaning 1-jildi Odam ato davridan boshlab to 18-asrgacha (Markaziy Osiyo va unga qo’shni mamlakatlar tarixi) bayon qilingan. Asarning umumiy tarix uslubida yozilishi hajmining ortib ketishiga sabab bo’lgan. Asarning 2-jildida Qo’qon xonligi va unga qo’shni hududlar tarixi, O’rta Osiyo xonliklarining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi, Qo’qon xonligining tugatilishi yoritilgan bo’lib,

1282/1865–1866–1307/1889–1890 yillarda Toshkent shahri va Turkiston o'lkasida yuz bergan voqea-hodisalar yilma-yil bayon qilingan.

Asarda Markaziy Osiyo tarixining boshqa sohalariga oid ma'lumotlar, jumladan, O'rta Osiy tarixiga doir toponimlar – tog'lar, daralar, dovonlar, daryo va ko'l, sug'orish tarmoqlari nomlari mintaqa toponimiyasi hamda tarixiy geografiasini o'rganishga doir muhim ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, tarixiy voqealar bayonida tilga olingan O'rta Osiyoning tabiiy landshaftining o'sha davrdagi holatini ko'rsatuvchi ma'lumotlar uchraydi. Xususan Toshkent toponimiyasini o'rganishga oid ko'plab joy nomlari tilga olinadi. Bundan tashqari, asarda Qo'qon xonligidagi harbiy mansab va unvonlar hamda ular egalarining imtiyozlari hamda vazifalariga oid ma'lumotlar mavjud.

«Tarixi jadidayi Toshkand»ning muhim qismi asardagi Toshkent shahri tarkibiga kiruvchi 4 daha – Shayxontohur, Sebzor, Ko'kcha va Beshyog'och dahalari tavsifidir. Unda Toshkent shahrining tarixiy topografiyasi (shahar devori va darvozalari, mahallalar, mavzelar va ular bo'ylab ketgan ko'chalar, sug'orish tizimiga doir ma'lumotlar) va Toshkent viloyati tarixiy-geografiyasiga oid ma'lumotlar ancha keng yoritilgan. Ular muallifning Toshkentda yashaganligi, shahar tarixini bilganligi sababli aniqligi bilan ajralib turadi va tarixiy o'lkashunoslik nuqtai nazaridan ma'lum ilmiy ahamiyatga ega. Asarda shahar tarixida muhim o'rin tutgan asosiy inshootlardan 20 ta madrasa va ko'plab masjidlar, 30 ga yaqin ziyoratgoh mozorlar, shaharning Yunusxo'ja va Qo'qon noiblari davridagi o'rdalari, katta-kichik hammomlar, karvonsaroy, bozorlar hamda shaharda joylashgan turli inshootlarning qurilishi, joylashgan o'rni, me'moriy tuzilishi batafsil yozilgan.

XIX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyo xalqlari Rossiya imperiyasining harbiy yurishlariga qarshi mardonavor kurash olib bordi. Keng xalq ommasi vatan mustaqilligi va ozodligini mustamlakachilardan himoya qilish uchun qahramonlarcha jang qildi. Lekin bu davrdagi ichki nizolar, o'zaro urushlar, hukmdorlarning uzoqni ko'zlab ish olib bormaganligi oxir-oqibat yurtning mustaqilligi yo'qotilib, o'zgalarga tobe bo'lishiga olib keldi. O'rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishiga, Qo'qon va Xiva xonliklari hamda Buxoro amirligining mag'lubiyatga uchrashiga quyidagilar sabab bo'ldi:

- Birinchidan, Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari Rossiya imperiyasiga nisbatan harbiy va iqtisodiy rivojlanish sohasida ancha orqada edi. Ayniqsa, ularning harbiy sohadagi ahvoli o'sha davrda jahon miqyosidagi taraqqiyot darajasidan past bo'lgan. Xonliklarning tashqi siyosatda odilona siyosat olib bormaganliklari oqibatida ularning o'zlari tashqi dunyodan ajralib qolgan edi.

- Ikkinchidan, uchta davlat o'rtasida o'zaro do'stona munosabatlar, hamkorlik va birdamlik yo'q edi. Ulardagi siyosiy tizim, davlat boshqaruvi zamonaviy boshqaruvdan uzoq bo'lib, o'rta asrlarga xos yakka hokimiyatchilikka, zo'ravonlikka asoslangan edi. Buning oqibatida ichki ziddiyatlar ko'payib, nizolar kuchaydi. O'zaro urushlar, taxt uchun kurashlar avj oldi.
- Uchinchidan, urush harakatlari vaqtida xonlar biri ikkinchisiga yordam ko'rsatmadi va o'z tinchligini o'ylab befarq qarab turdi. Bu esa har bir xonlikning alohida tor-mor etilishini yengillashtirdi. Shularning barchasi Rossiya imperiyasi hukumatiga qo'l keldi va vaziyatdan foydalanib mamlakatni mustamlakaga aylantirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. «Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil
2. “Конец независимости Кокандского ханства”.
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir'otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
8. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
9. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

- <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
- 10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.
- 11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.
- 12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.
- 13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.
- 14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59
- <https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>
- 15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.
- <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>
- 16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.
- https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829
- 17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI
- <https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10
- 18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.B-130-137
- <https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>
- <https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>
- 19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF

CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobob Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 51-54.

24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.

25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.

26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.

27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

